

Actitud hacia la lactancia materna: la importancia de la consejería y los factores sociodemográficos

Lizeth Iridian González Peralta, Gabriela Anahí Pedroza Cosío, Oscar Jiménez Jalpa, Erika Sintia Arenas Peralta, Jessica Ivonne Cerón Rodríguez

Unidad de Medicina Familiar con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 180 Valle de Chalco, OOAD Estado de México Oriente, IMSS.

Resumen

INTRODUCCIÓN: La lactancia materna según la OMS debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y complementaria hasta los dos años, debido a sus múltiples beneficios. En México según la ENSANUT 2022 el 33.6% de los menores de seis meses recibió lactancia materna exclusiva. Ante el panorama actual de la lactancia materna mundialmente, se han desarrollado instrumentos como la Escala Infantil de Alimentación y Actitud de Iowa. **OBJETIVO:** Determinar la asociación entre factores sociodemográficos, consejería y práctica previa de lactancia materna con la actitud hacia la lactancia materna exclusiva en mujeres embarazadas. **MÉTODO:** Estudio observacional, transversal, analítico, retrospectivo en una muestra de 127 mujeres embarazadas. Se identificó la actitud hacia la lactancia materna exclusiva usando la escala IIFAS y se determinaron asociaciones entre las variables sociodemográficas, consejería y práctica previa de lactancia materna con la actitud hacia la lactancia materna. **RESULTADOS:** La escolaridad mostró una correlación positiva débil pero significativa con la actitud hacia la lactancia materna ($r= 0.21$ y $p= 0.015$). La consejería sobre la lactancia materna fue la variable con mayor asociación, con una correlación moderada y significativa ($r= 0.325$ y $p<0.001$). En contraste, la ocupación, estado civil y práctica previa de la lactancia no mostraron una relación significativa con la actitud materna. **CONCLUSIONES:** La consejería sobre lactancia materna exclusiva se identifica como la variable con mayor relación con una actitud positiva hacia la lactancia. Aunque la escolaridad también muestra una relación significativa, su efecto es débil; otras variables estudiadas no mostraron asociación.

Abstract

INTRODUCTION: According to the WHO, breastfeeding should be exclusive during the first 6 months of life and complementary until two years of age, due to its multiple benefits. In Mexico, according to the ENSANUT 2022, 33.6% of children under six months of age were exclusively breastfed. Given the current global breastfeeding landscape, instruments such as the Iowa Infant Feeding and Attitude Scale have been developed. **OBJECTIVE:** To determine the association between sociodemographic factors, counseling, and previous breastfeeding practice with attitudes toward exclusive breastfeeding in pregnant women. **METHOD:** An observational, cross-sectional, analytical, retrospective study in a sample of 127 pregnant women. Attitudes toward exclusive breastfeeding were identified using the IIFAS scale, and associations between sociodemographic variables, counseling, and previous breastfeeding practice and attitudes toward breastfeeding were determined. **RESULTS:** Education showed a weak but significant positive correlation with attitude toward breastfeeding ($r= 0.21$ and $p= 0.015$). Breastfeeding counseling was the variable with the greatest association, with a moderate but significant correlation ($r= 0.325$ and $p<0.001$). In contrast, occupation, marital status, and previous breastfeeding practice did not show a significant relationship with maternal attitude. **CONCLUSIONS:** Exclusive breastfeeding counseling was identified as the variable with the greatest association with a positive attitude toward breastfeeding. Although education also showed a significant relationship, its effect was weak; other variables studied did not show any association.

Palabras Clave: Lactancia materna exclusiva, Actitud materna, Consejería prenatal, Factores sociodemográficos

Keywords: Exclusive breastfeeding, Maternal attitude, Prenatal counseling, Sociodemographic factors

1. INTRODUCCIÓN

La lactancia materna exclusiva es un proceso biológico que implica alimentar a los recién nacidos y lactantes únicamente con la leche producida en las glándulas mamarias de la madre, sin incluir ningún otro tipo de alimento en forma líquida o sólida [1]. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que, por sus beneficios, la lactancia materna sea exclusiva durante los primeros seis meses de vida y complementaria hasta los dos años de edad. Morales López S., Colmenares Castaño M., et al nos recuerdan los múltiples beneficios que aporta la leche materna para la población infantil por sus más de doscientos componentes nutricionales y bioactivos, entre ellos macronutrientes como lo son las proteínas, lípidos y carbohidratos, además vitaminas, minerales y oligoelementos como micronutrientes, así como aportación de inmunoglobulinas, lo que genera un impacto positivo en la prevención de infecciones gastrointestinales, respiratorias, entre otras, contribuyendo en la disminución de la mortalidad de hasta 12% en menores de 6 meses alimentados de manera exclusiva con leche materna [2,3].

Un estudio multicéntrico desarrollado por la OMS identificó que la posibilidad de desarrollar obesidad incrementa en un 22% en aquellos niños que nunca recibieron lactancia materna, y un 12% en quienes esta fue menor a 6 meses [4]. El sobrepeso y la obesidad son enfermedades de importancia para la salud pública, tanto en la población adulta como en la infantil, por el aumento en su prevalencia durante los últimos años, pues según las Organización Mundial de la Salud, en el 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad, y más de 1,900 millones de adultos con la misma en el mundo [5].

A pesar de la relevancia fundamental que tiene la lactancia materna para la salud, tanto a nivel individual como social, las cifras a nivel mundial y nacional no muestran el alcance que debería tener. Según datos presentados por la Organización Mundial de la Salud, el 48% de los niños menores de seis meses fueron recibieron alimentación exclusiva con leche materna entre los años 2015 al 2021, este porcentaje se encuentra aledaño al objetivo establecido por la Asamblea Mundial de la Salud, en el cual se espera una lactancia materna exclusiva del 50% para el año 2025, sin embargo, las metas son cada vez más ambiciosas, pues para el 2030 se espera lograr el objetivo de un 70% de la misma en los menores de 6 meses [6].

En México las estadísticas sobre la lactancia materna, según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022) mostraron que 33.6% de la población infantil menor de seis meses fue alimentada con lactancia materna exclusiva, estos porcentajes se encuentran por debajo de lo obtenido a nivel mundial y a las metas esperadas para el 2025 de un 50% de los menores de seis meses alimentados con seno materno de manera exclusiva. De forma similar se han sostenido porcentajes bajos en años anteriores, pues la lactancia materna exclusiva en los menores de 6 meses en el 2019 fue del 28.6%, y anteriormente en el 2012 de solo 14.5%, por lo que resulta claro que, para lograr los objetivos establecidos, en cuento a la cobertura de la lactancia materna, su promoción en nuestra población necesita fortalecerse, además de lograr oportunamente identificar a las mujeres que presentan un riesgo suspenderla de forma prematura o de no iniciarla [7].

Se han llevado a cabo diversos estudios y escalas con la finalidad de identificar si las mujeres brindaran una alimentación con lactancia materna a sus hijos, así como el riesgo de abandonarla, como lo es la Escala de Actitudes hacia la Alimentación Infantil de Iowa, diseñada por De Mora y Rulles en 1999, con el objetivo de crear un instrumento simple y de fácil aplicación que logre determinar la actitud hacia la lactancia que presenta la persona a quien se le es aplicada, con la finalidad de identificar la predisposición del método de alimentación de su preferencia [8]. La consistencia interna del instrumento en su versión original fue de alta con un α de

Cronbach 0.85, sin embargo la escala fue traducida y adaptada al español latino en Bogotá, Colombia en donde se llevó a cabo su validación semántica y lingüística de la IIFAS, obteniendo un alfa de Cronbach de 0.704, en el 2016 en México se realizó la adaptación y validación de la escala IIFAS en población mexicana, fue aplicada a un total de 385 mujeres todas primigestas, con edades comprendidas en el rango de 14 a 43 años, de las cuales el 82.2% tuvo una actitud neutral hacia la lactancia materna, con una puntuación promedio de 62.45 ± 7.2 , finalmente obteniendo un α de Cronbach 0.65 concluyendo que esta es válida y confiable en la población mexicana [9,10].

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, transversal, analítico, retrospectivo en mujeres embarazadas de la Unidad de Medicina Familiar No. 180 del municipio de Valle de Chalco, Estado de México, en una muestra de 127 sujetos de estudio obtenida mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple. El presente estudio fue valorado y aprobado por el Comité Local de Ética en Investigación y el Comité Local de Investigación en Salud No.1408 del Instituto Mexicano del Seguro Social con número de registro R-2024-1408-009.

Se realizó la aplicación del instrumento para la recolección de datos sociodemográficos y antecedentes personales sobre la lactancia materna, específicamente consejería recibida sobre lactancia materna y practica previa de la misma, así como la Escala Infantil de Alimentación y Actitud de Iowa (IIFAS) para determinar su actitud hacia la lactancia materna a los participantes que cumplieron los criterios de selección y exclusión, durante el periodo de mayo a noviembre del 2024, con el objetivo de determinar la asociación entre factores sociodemográficas, consejería y practica previa de lactancia materna con la actitud hacia la lactancia materna exclusiva en mujeres embarazadas.

Se descargó la información obtenida en una base de datos en Excel para su análisis descriptivo y estadístico. Para el análisis descriptivo se utilizaron frecuencias, porcentajes, medias y desviación estándar en las variables cuantitativas y cualitativas, posteriormente se realizó en análisis estadístico mediante el cálculo de la r de Pearson para obtener la correlación de las variables, así como el valor de p para determinar su significancia estadística.

3. RESULTADOS

De la muestra total se observó que la mayoría de las mujeres, es decir un 46.67% de ellas se encontró en un rango de edad de entre 18 y 25 años, mientras que aquellas menores de 18 años solo represento el 1.57% (Tabla 1), la edad media fue de 27.4 años con una desviación estándar de 5.96.

Tabla 1. Grupos de edad en mujeres embarazadas

Edad	Frecuencia (f)	Porcentaje (%)
<18	2	1.57
18 - 25	58	45.67
26 - 35	56	44.09
36 - 46	11	8.66

Las características sociodemográficas encontradas en las mujeres embarazadas participantes (Tabla 2) fueron las siguientes: les escolaridad que predomino en la muestra fue preparatoria ocupando un 62.2%, mientras que la secundaria y licenciatura tuvieron el mismo porcentaje de 18.9% cada uno; en cuanto a la ocupación la mayoría

fueron mujeres empleadas con un 44%, y en menor porcentaje fueron aquellas con un trabajo propio con el 2.36% de la muestra; finalmente con respecto al estado civil de los sujetos de estudio, 77 de ellas son casadas (55.1%), seguido de 45 en unión libre (35.4%) y 12 solteras (9.4%).

Tabla 2. Características sociodemográficas de las mujeres embarazadas

		Frecuencia (f)	Porcentaje (%)
Escolaridad	Sin escolaridad	0	0
	Primaria	0	0
	Secundaria	24	18.9
	Preparatoria o técnico	79	62.2
	Licenciatura	24	18.9
	Posgrado	0	0
Ocupación	Hogar	54	42.52
	Empleada	56	44.09
	Estudiante	14	11.02
	Trabajo propio	3	2.36
Estado civil	Casada	70	55.1
	Soltera	12	9.4
	Viuda	0	0
	Divorciada	0	0
	Unión libre	45	35.4

Con relación a la consejería recibida sobre la lactancia materna en la muestra, se encontró que 110 mujeres (86.61%) si la había tenido en algún momento, por otro lado solo 17 de ellas (13.39%) aun no recibían la consejería (Gráfica 1).

Gráfica 1. Consejería sobre la lactancia materna

Se obtuvo que 81 mujeres (63.78%) habían practicado lactancia materna previamente con por lo menos uno de sus hijos (Tabla 3) y el resto nunca lo había practicado, representado por 46 de ellas (36.22%).

Tabla 3. Practica de lactancia materna previa

	Frecuencia (f)	Porcentaje (%)
Si	81	63.78
No	46	36.22

Finalmente, la información obtenida sobre la actitud hacia la lactancia materna exclusiva en mujeres embarazadas (Gráfica 2), mediante la aplicación del instrumento IOWA Infant Feeding Attitude Scale (IIFAS) se observó que la mayoría presentó una actitud neutra con un 78.74% con un promedio de puntuación de 64.5 puntos y una desviación estándar de 6.6, mientras que el 21.26% tuvo una actitud positiva hacia la lactancia materna y nadie presentó una actitud negativa hacia la misma.

Gráfica 2. Actitud hacia la lactancia materna exclusiva en mujeres embarazadas

Al analizar la relación entre variables sociodemográficas y antecedente de lactancia materna con la actitud hacia la lactancia materna en las mujeres embarazadas mediante la obtención del coeficiente de correlación (r de Pearson) y su significancia estadística (p), se encontró una correlación positiva débil pero significativa con el nivel de escolaridad $r= 0.21$ y $p= 0.015$.

La ocupación no se relacionó con la actitud hacia la lactancia materna, se obtuvo $r= 0.0436$ y $p= 0.626$, de mismo modo el civil de igual manera no se encontró relación entre las variables $r= 0.0081$ y $p= 0.927$, en cuanto a los antecedentes sobre la práctica de lactancia materna en las mujeres embarazadas de este estudio no se encontró relación con la actitud hacia la misma presentado con $r=0.086$ y $p=0.332$.

En cambio, la consejería en lactancia materna presentó la correlación más elevada de este estudio, con una magnitud moderada y estadísticamente significativa ya que nos mostró un coeficiente de correlación $r= 0.325$ con una significancia estadística $p<0.0001$.

Tabla 4. Correlación de variables y significancia estadística

	r	p valor
Escolaridad	0.21	0.015
Consejería sobre lactancia	0.325	0.00018
Ocupación	0.0436	0.626
Estado civil	0.0081	0.927
Práctica previa de lactancia	0.0866	0.332

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los hallazgos de este estudio muestran que la consejería sobre lactancia materna exclusiva se asocia de forma significativa con actitudes más favorables hacia la lactancia en mujeres embarazadas. Este resultado resalta la importancia de fortalecer los programas de consejería y educación durante el control prenatal. Aunque la escolaridad también se relacionó significativamente, la magnitud de la correlación fue débil. Las variables como ocupación, estado civil y práctica previa de lactancia no mostraron asociación significativa, lo que sugiere que existen otros factores sociales y culturales que influyen en la actitud materna.

Finalmente se concluye la importancia que tiene la promoción y difusión de los beneficios de la lactancia materna en las mujeres y en sus familias, así como el fortalecimiento del cumplimiento de los 7 pasos y 3 anexos de la Iniciativa Unidad Amiga del Niño y la Niña como política a favor de la lactancia materna.

REFERENCIAS

- [1] Verde CC, Medina MD, Sifuentes VAN. Lactancia materna exclusiva y factores asociados en madres que asisten a establecimientos de salud de Lima Centro. *Rev Fac Med Hum.* 2020;20(2):287–94. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.25176/rfmh.v20i2.2765>
- [2] World Health Organization. Global strategy for infant and young child feeding: the optimal duration of exclusive breastfeeding. Ginebra: WHO; 2001. Disponible en: https://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA54/ea54id4.pdf
- [3] Morales López S, Colmenares-Castaño M, Cruz-Licea V, Iñarritu-Pérez MC, Maya-Rincón N, Vega-Rodríguez A, et al. Recordemos lo importante que es la lactancia materna. *Rev Fac Med Univ Nac Auton Mex.* 2022;65(2):9–25. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2022/un222c.pdf>
- [4] Lasserre-Laso N, Inostroza-Saelzer V, Petermann-Rocha F, Martínez-Sanguinetti MA, Leiva-Ordóñez AM, Lanuza F, et al. Breastfeeding and its association with obesity: mechanisms that might explain its protective role during childhood. *Rev Chil Nutr.* 2021;48(6):955–64. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182021000600955>
- [5] Shamah-Levy T, Campos-Nonato I, Cuevas-Nasu L, Hernández-Barrera L, Morales-Ruán MC, Rivera-Dommarco J, et al. Sobrepeso y obesidad en población mexicana en condición de vulnerabilidad: resultados de la Ensanut 100k. *Salud Publica Mex.* 2019;61(6):852–65. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342019000600852
- [6] World Health Organization. Protecting breastfeeding through further investments and policy actions. 2022 Disponible en: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/365140/WHO-HEP-NFS-22.6-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- [7] González-Castell LD, Unar-Munguía M, Bonvecchio-Arenas A, Ramírez-Silva I, Lozada-Tequeanes AL. Prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria en menores de dos años de edad en México. *Salud Publica Mex.* 2023;65: s204–10. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.21149/14805>
- [8] De la Mora A, Russell D, Dundy M, Losch M, Dusdiecker L. The Iowa Infant Attitude Scale. *J Appl Soc Psychol.* 1999; 29:2362–80. Disponible en: <https://dr.lib.iastate.edu/bitstreams/67ad714a-158c-4134-917f-715733032fc6/download>
- [9] Jácome Á, Jiménez R. Validación de la Iowa Infant Feeding Attitude Scale. *Pediatría (Barcelona).* 2014;47(4):77–82. Disponible en <https://www.elsevier.es/esrevista-pediatria-213-avance-resumen-validacion-iowa-infant-feeding-attitude-S0120491215301439>
- [10] Aguilar-Navarro HJ, Coronado-Castilleja A, Gómez-Hernández OJ, Cobos-Aguilar H. Adaptación de la Iowa Infant Feeding Attitude Scale en población mexicana. *Acta Pediatr Mex.* 2016;37(3):149–58. Disponible en: <https://actapediatrica.org.mx/article/adaptacion-de-la-iowa-infant-feeding-attitudescale-en-poblacion-mexicana/>

Correo de autor de correspondencia: irich70@gmail.com